

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20406455>

TARMOQ HUJUMLARINI ANIQLASH USULLARINI TAHLIL QILISH VA TASNIFLANISHI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA MUAMMOLAR

Bozorov S.M., Jabbarov N.A., Rashidov A.A.

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarmoq hujumlarini aniqlashning zamonaviy usullari tahlil qilinadi. Xulq-atvor usullari, bilimga asoslangan usullar, mashinali o'qitish va hisoblash intellektiga asoslangan usullar batafsil ko'rib chiqiladi. Maqolada tarmoq anomaliyalarini aniqlashda intellektual ma'lumotlar tahlili (IMT) qo'llanishining dolzarb muammolari va ularning yechimlari muhokama etiladi. Har bir usul guruhining afzalliklari, kamchiliklari va amaliy tatbiq sohalarini qamrab oluvchi umumlashtirilgan tasnif sxemasi taklif etiladi.

Kalit so'zlar: *tarmoq hujumlari, anomaliyalarni aniqlash, suiiste'molliklarni aniqlash, mashinali o'qitish, hisoblash intellekti, gibril usullar, tarmoq xavfsizligi.*

ABSTRACT

This paper analyzes contemporary methods of network attack detection. Behavioral methods, knowledge-based approaches, machine learning, and computational intelligence techniques are examined in detail. The article discusses relevant challenges of applying data mining methods to network anomaly detection and proposes solutions. A generalized classification scheme encompassing advantages, limitations, and practical application domains of each method group is presented.

Keywords: *network attacks, anomaly detection, misuse detection, machine learning, computational intelligence, hybrid methods, network security.*

1. KIRISH

Kompyuter tarmoqlari va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi tarmoq resurslarining xavfsizligiga oid bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Kibertahdidlar soni va murakkabligi yildan-yilga oshib borishi fonida hujumlarni aniqlash tizimlari (HAT) yaratish masalasi axborot texnologiyalari sohasidagi eng dolzarb yo'nalishlardan biriga aylangan [1].

Zamonaviy HAT tizimlari ikki asosiy paradigmaga tayanganligi ma'lum: anomaliyalarni aniqlash (anomaly detection) va suiiste'molliklarni aniqlash (misuse

detection) [2]. Birinchisi tizimning odatdagi xulq-atvoridan chetlashuvlarni qayd etishga, ikkinchisi esa ma'lum hujum signaturalari asosida tahdidlarni identifikatsiya qilishga mo'ljallangan. Ushbu ikkala yondashuv ham o'z kuchli va zaif tomonlariga ega bo'lib, amaliyotda gibridd modellar tobora keng qo'llanilmoqda.

Mazkur maqola Branitskiy va Kotenko [3] tomonidan 2016-yilda taklif etilgan tasnif sxemasini yanada rivojlantirish va zamonaviy tadqiqotlar nuqtai nazaridan tahlil qilishga qaratilgan. Maqolada tarmoq hujumlarini aniqlashning asosiy usul guruhlari umumlashtiriladi, ularning qiyosiy tavsifi beriladi va intellektual tahlil usullarini qo'llashning amaliy muammolari yoritiladi.

2. HUJUMLARNI ANIQLASH USULLARINING TASNIF SXEMASI

Hujumlarni aniqlash usullari tasnifi ko'p yillik tadqiqotlar asosida shakllanib kelgan bo'lib, adabiyotlarda turli yondashuvlar mavjud [4, 5]. Umumlashtirilgan holda barcha usullar ikkita asosiy sinfga bo'linadi: anomaliyalarni aniqlash (1-rasm) va suiste'molliklarni aniqlash (2-rasm). Har bir sinf o'z navbatida kichik guruhlariga ajraladi.

Anomaliyalarni aniqlash usullari quyidagi guruhlariga bo'linadi:

- Xulq-atvor usullari (veyvlet-tahlil, statistik tahlil, entropiya tahlili, spektral tahlil, fraktal tahlil, klaster tahlili);
- Mashinali o'qitish usullari (qaror daraxtlari, Bayes tarmoqlari, MAP-splaynlar, klasterlashtirish va regressiya algoritmlari);
- Hisoblash intellekti usullari (neyron tarmoqlari, genetik algoritmlar, noaniq mantiq, immun tizimlar, tayanch vektorlar usuli).

Suiste'molliklarni aniqlash usullari esa bilimga asoslangan yondashuvlarni o'z ichiga oladi: signatura usuli, ssenariy tillar, chekli avtomatlar, Petri to'rlari, ekspert tizimlari va model tekshirish usuli [3].

1-rasm. Tarmoq anomaliyalarini aniqlash sxemasi

2-rasm. Tarmoqda suiiste'molliklarni aniqlash sxemasi

1-jadval. Hujumlarni aniqlash usullari guruhlari qiyosiy tavsifi

Usul guruhi	Asosiy afzalliklari	Asosiy kamchiliklari	Tatbiq sohasi
<i>Xulq-atvor usullari</i>	Yangi hujum turlarini aniqlash qobiliyati; adaptivlik	Ko'p sonli soxta signallar; uzoq o'qitish davri	Anomal tarmoq faolligini aniqlash
<i>Bilinga asoslangan usullar</i>	Ma'lum hujumlarni yuqori aniqlikda aniqlash; tushuntirish imkoni	Noma'lum hujumlarni aniqlay olmaslik; ma'lumotlar bazasini yangilab turish zarurati	Signatura asosida skanerlash, IDS tizimlari
<i>Mashinali o'qitish</i>	Murakkab munosabatlarni modellashtirish; moslashuvchanlik	Ko'p miqdorda o'quv ma'lumotlari talab etilishi; interpretatsiya qiyinligi	Trafik tasnifi, vosita aniqlash
<i>Hisoblash intellekti</i>	Biologik ilhomli adaptiv o'qitish; parallel qayta ishlash	Yuqori hisoblash talablari; parametrlarni sozlash murakkabligi	Real-vaqt anomaliya aniqlash, gibriz tizimlar
<i>Gibriz usullar</i>	Turli usullar afzalliklarini birlashtirish; yuqori aniqlik	Murakkab arxitektura; sozlash va boshqarish qiyinligi	Keng ko'lamli xavfsizlik tizimlari

3. XULQ-ATVOR USULLARI TAHLILI

Xulq-atvor usullari tizimning normal ishlash modeli asosida qurilib, kuzatilayotgan ko'rsatkichlarni standart profil bilan taqqoslaydi [3]. Ushbu usullar guruhiga kiruvchi asosiy metodlarni ko'rib chiqamiz.

3.1. Statistik tahlil usullari

Statistik tahlil anomalionalarni aniqlash metodlarining asosini tashkil etadi. Bu guruhga Markov zanjirlari, χ^2 (xi-kvadrat) usuli, o'rtacha kvadratik og'ishlar usuli, paketlar uzatish intensivligini taqsimlash tahlili, vaqt qatorlari tahlili kiradi [6].

Markov zanjirlari usuli holat o'tish matritsasi yordamida qonuniy foydalanuvchi harakatlarini modellashtiradi. Hodisaning o'tish ehtimolligi juda kichik bo'lsa, u anomal deb hisoblanadi. Bu usul ko'p bosqichli hujumlarni aniqlashda samarali bo'lib, ehtimol qiymatlarini hisoblash imkonini beradi. Asosiy kamchilik — zanjir tartibining oshishi bilan holat soni eksponensial ravishda ko'payishi [3].

Vaqt qatorlari tahlili eksponensial silliqashtirish yoki avtoregressiya algoritmlaridan foydalanib trafik o'zgarishlari qonuniyatlarini aniqlaydi. Bu usul uzoq muddatli ishlarni dinamik bashorat qilish va odatiy xulq-atvordan sezilarli og'ishlarni aniqlash imkonini beradi.

3.2. Veyvlet-tahlil

Veyvlet-tahlil dastlabki signalni bazis funksiyalar bo'yicha yoyish koeffitsientlarini qurishga asoslanadi. Tarmoq trafigining intensivligi signal sifatida ko'rib chiqiladi. Veyvlet-transformatsiya eng muhim ma'lumotni yuqori amplitudali tebranishlarga mos signal sifatida ajratib olish va past amplitudali tebranishlardagi kam foydali ma'lumotni shovqun sifatida e'tiborsiz qoldirish imkonini beradi.

Barford va boshqalar [7] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda signalning uch tashkil etuvchisi ajratilgan: past chastotali (bir necha kun davomidagi uzoq muddatli anomalionalar), o'rta chastotali (kun ichidagi tebranishlar) va yuqori chastotali (qisqa muddatli o'zgarishlar).

4. MASHINALI O'QITISH VA HISOBLASH INTELLEKTI USULLARI

Mashinali o'qitish usullari ham anomalionalarni, ham suiiste'molliklarni aniqlashda qo'llaniladi, chunki ular dastlabki ma'lumotlar sifatida normal va anomal xulq-atvor shablonlaridan foydalanadi [3, 8].

4.1. Neyron tarmoqlari

Sun'iy neyron tarmoqlar (SNT) hujumlarni aniqlashda keng qo'llaniladi. Ko'p qatlamli to'g'ri tarqalish tarmoqlari, radial-bazis tarmoqlar, rekurrent tarmoqlar va Kohonen o'z-o'zini tashkil etuvchi xaritalari asosiy SNT modellari hisoblanadi. O'rta kvadratik xatoni minimallashtirishga asoslangan xatoni orqaga tarqatish algoritmi ko'p qatlamli to'g'ri tarqalish SNT larini o'qitishda eng mashhur usul sanaladi [9].

Selim va boshqalar [10] ko'p bosqichli neyron tarmoq arxitekturasini taklif qilgan bo'lib, unda har uch bosqich alohida ko'p qatlamli pertseptron hisoblanadi. Birinchi bosqichda ulanish hujum yoki normal ekanligini aniqlanadi, keyingi bosqichlarda esa hujum sinfi va kichik sinfi tasniflanadi.

4.2. Genetik algoritmlar

Genetik algoritmlar (GA) biologik evolyutsiya tamoyillarini taqlid qilib, tasnif qoidalarini avtomatik yaratish uchun ishlatiladi. GA odatda qaror daraxtlari, noaniq mantiq elementlari va neyron tarmoqlari bilan birgalikda qo'llaniladi. Branitskiy va Kotenko [3] ta'kidlashicha, KDD Cup 99 ma'lumotlar to'plamida o'tkazilgan tajribalar Snort tizimidagi hujum shablonlarini aniqlash samaradorligini oshirishni va hisoblash resurslaridan foydalanishni kamaytirishni ko'rsatdi.

4.3. Immun tizimlar

Hisoblash immun tizimlari inson immunitet tizimining asosiy tamoyillariga asoslanadi: immun detektorlarni yaratish va o'qitish, soxta sezuvchanlik keltirib chiqaruvchi detektorlarni yo'q qilish, begona antigenlarga javob reaksiyasi. Salbiy tanlov algoritmi T-hujayralarning timusta yetilish jarayonini taqlid qiladi — o'z antitelalarini aniqlaydigan hujayralar o'chirib tashlanadi, faqat tashqi antigenlarni aniqlashga qodir detektorlar qoladi [11].

4.4. Tayanch vektorlar usuli (SVM)

Tayanch vektorlar usuli ikkita chiziqli ajratiladigan to'plam elementlarini tasnif qilishda qo'llaniladi. Algoritm mazmuni o'quv tanlamasidan bir necha tayanch vektorlarning chiziqli kombinatsiyasi orqali aniqlanadigan optimal giperyuzani qurishdan iborat. Chiziqli ajratilmas to'plamlar holatida yadro funksiyalari — chiziqli, ko'phadli yoki Gauss — qo'llaniladi. SVM va neyron tarmoqlar solishtirishida DARPA 1998 ma'lumotlar to'plamida SVM ko'proq samaradorlik ko'rsatganligi aniqlangan [12].

5. GIBRID USULLAR VA ULARNING AFZALLIKLARI

Gibrid yondashuvlar mohiyati turli asosiy tasniflovchilarni birlashtirish sxemalarini amalga oshirishdan iborat bo'lib, bu alohida tasniflovchilarning kamchiliklarini bartaraf etish imkonini beradi. Asosiy tasniflovchilarning chiqish qiymatlari oraliq natijalar sifatida ko'rib chiqiladi [3].

Gibrid tizimlarning eng samarali birikmalari:

- Qaror daraxti + SVM: qaror daraxti tugun ma'lumotlari SVM ga uzatilib, ixtilofli holatlar vazn berilib ovoz berish orqali hal qilinadi [13];
- Neyron tarmoqlar + immun tizimlar: immun detektorlar sifatida klonal seleksiya usuli bilan yaratiladigan ko'p qatlamli neyron tarmoqlar ishlatiladi, bu KDD Cup 99 da yangi hujum turlariga moslashish qobiliyatini isbotladi;
- Neyro-noaniq modullar: har biri alohida ulanish sinfini aniqlashga mo'ljallangan adaptiv neyro-noaniq modullar Mamdani noaniq xulosa chiqarish tizimi bilan birlashtiriladi.

Muhim natija sifatida shuni ta'kidlash lozimki, SVM va radial-bazis tarmoqlarni birlashtirib NSL-KDD ma'lumotlar to'plamida tasnif darajasini alohida

tasniflovchilarga nisbatan taxminan 1,6 foizga oshirish mumkin bo'lgan [14]. 6890 ta namunadan iborat sinov tanlamasida neyron tarmoqlar ansamblining aniqligi 99 foizdan oshganligi qayd etilgan.

6. INTELLEKTUAL TAHLIL USULLARINI QO'LLASHDAGI MUAMMOLAR

Intellektual ma'lumotlar tahlili usullari optik belgilarni tanish, spam aniqlash, biometrik ko'rsatkichlarni identifikatsiya qilish kabi sohalarda katta muvaffaqiyat bilan qo'llanilmoqda. Biroq tarmoq anomalialarini aniqlashda bir qator o'ziga xos qiyinchiliklar mavjud [3, 15].

Birinchi muammo: anomalialarni aniqlash ta'rifi bo'yicha ilgari uchramagan hujumlarni identifikatsiya qilishni o'z ichiga oladi. IMT usullari esa tarmoq trafigidagi o'zaro bog'liqliklar va qonuniyatlarni izlashga, ya'ni o'quv tanlamasida avval uchraganiga o'xshash faollikni topishga yo'naltirilgan. Bu ikki tushuncha bir xil emas.

Ikkinchi muammo: normal trafik nima ekanligini aniqlash. Tarmoq trafigi kundan-kunga o'zgarib turadi, uning davriyligini yoki mavsumiyligini kuzatib borish qiyin. «Qaynoq qurbaqa effekti» deb ataladigan hodisa alohida xavf tug'diradi: tajovuzkor IMT detektorlarini asta-sekin zaharli faoliyatga moslashishi mumkin [16]. Bunday hollarning oldini olish uchun detektorlarning kuzatish sohasini juda sekin kengaytirish va ba'zi chegaraviy qiymatlarni belgilash tavsiya etiladi.

Uchinchi muammo: normal trafik va anomalialar uchun xarakterli belgilarni tanlash. Kuzatiladigan atributlar to'liq bo'lmasa, tizim tavsifi noto'liq yoki ortiqcha bo'lib qoladi. Bu esa hujumlarni o'tkazib yuborishga yoki soxta sezuvchanlikka olib keladi. Amaliy yechim sifatida quyidagi uchta yo'nalish tavsiya etiladi: chegaraviy qiymatlarni belgilash; kirish parametrlarini PCA, SVD, SUR yordamida oldindan qayta ishlash; usullarni qoidalarga asoslangan signatura usullari bilan birgalikda qo'llash [3].

7. XULOSA

Ushbu maqolada tarmoq hujumlarini aniqlashning asosiy usullari tahlil qilinib, ularning tasnif sxemasi taqdim etildi. O'tkazilgan tahlil quyidagi asosiy xulosalarga olib keldi:

1. Suiiste'molliklarni aniqlash usullari ma'lum hujum turlarini samarali identifikatsiya qiladi, ammo noma'lum hujumlarni aniqlay olmaydi;
2. Anomalialarni aniqlash usullari yangi tahdidlarni topish qobiliyatiga ega, lekin soxta sezuvchanlik darajasi yuqori bo'lishi mumkin;
3. Mashinali o'qitish va hisoblash intellekti usullari yuqori tasnif aniqligiga erishish imkonini beradi, biroq ko'p miqdorda o'quv ma'lumotlarini talab qiladi;
4. Gibrud usullar turli yondashuvlarning afzalliklarini birlashtirgan holda eng yaxshi natijalarni ko'rsatmoqda;

5. Kelajakda gibrillashtirish, katta ma'lumotlar texnologiyalari va proaktiv xavfsizlik monitoringini birlashtiradigan tizimlar ustunlik qilishi kutilmoqda.

Hujumlarni aniqlash tizimlarini loyihalashning istiqbolli yo'nalishlari sifatida signatura va evristik usullar afzalliklarini o'zida mujassamlashtirgan gibridd yondashuvlar, katta ma'lumotlar texnologiyalari va proaktiv xavfsizlik monitoringi e'tirof etilmoqda. Ushbu yechimlarning asosiy talabi — real yoki real vaqtga yaqin rejimda xavfsizlikka oid katta hajmdagi ma'lumotlarni intellektual boshqarishni ta'minlaydigan adaptiv va yuqori miqyosli analitik tadbirlar majmuasini yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Lukatsky A.V. Obnaruzhenie atak [Hujumlarni aniqlash]. SPb.: BHV-Peterburg, 2003. 608 b.
2. Denning D.E. An Intrusion-Detection Model // IEEE Transactions on software engineering, 1987, vol. SE-13, Issue 2. pp. 222–232.
3. Branitskiy A.A., Kotenko I.V. Analiz i klassifikatsiya metodov obnaruzheniya setevyx atak [Tarmoq hujumlarini aniqlash usullarini tahlil qilish va tasniflash] // Trudy SPIIRAN. 2016. Vyp. 2(45). S. 207–243.
4. Jyothsna V., Prasad V.V.R. A Review of Anomaly Based Intrusion Detection Systems // International Journal of Computer Applications. 2011. vol. 28, no. 7. pp. 26–35.
5. Tsai C.F. et al. Intrusion detection by machine learning: A review // Expert Systems with Applications. 2009. vol. 36. Issue 10. pp. 11994–12000.
6. Denning D.E. An Intrusion-Detection Model // IEEE Trans. Softw. Eng. 1987. pp. 222–232.
7. Barford P., Kline J., Plonka D., Ron A. A signal analysis of network traffic anomalies // Proceedings of the 2nd ACM SIGCOMM Workshop on Internet measurement. 2002. pp. 71–82.
8. Wu S.X., Banzhaf W. The Use of Computational Intelligence in Intrusion Detection Systems: A Review // Applied Soft Computing, 2010, vol. 10, Issue 1. pp. 1–35.
9. Mukkamala S., Sung A.H., Abraham A. Intrusion detection using ensemble of soft computing paradigms // Intelligent systems design and applications. 2003. vol. 23. pp. 239–248.
10. Selim S., Hashem M., Nazmy T.M. Intrusion Detection using Multi-Stage Neural Network // IJCSIS. 2010. vol. 8. no. 4. pp. 14–20.
11. Forrest S., Perelson A.S., Allen L., Cherukuri R. Self-Nonself Discrimination in a Computer // Proceedings of IEEE symposium on research in security and privacy. 1994. pp. 202–212.

12. Chen W.H., Hsu S.H., Shen H.P. Application of SVM and ANN for intrusion detection // *Computers & Operations Research*. 2005. vol. 32. Issue 10. pp. 2617–2634.
13. Peddabachigari S. et al. Modeling intrusion detection system using hybrid intelligent systems // *Journal of Network and Computer Applications*. 2007. vol. 30. Issue 1. pp. 114–132.
14. Govindarajan M., Chandrasekaran R.M. Intrusion Detection Using an Ensemble of Classification Methods // *Proc. WCECS*. 2012. vol. 1. pp. 459–464.
15. Sommer R., Paxson V. Outside the Closed World: On Using Machine Learning For Network Intrusion Detection // *IEEE Symposium on Security and Privacy*. 2010. pp. 305–316.
16. Chan-Tin E. et al. The Frog-Boiling Attack: Limitations of Anomaly Detection for Secure Network Coordinate Systems // *Security and Privacy in Communication Networks*. 2009. pp. 448–458.